

ЭКИН МАЙДОНЛАРИНИ ТЕКИСЛАШДА ТУПРОҚ ЭКОЛОГИЯСИ МАСАЛАЛАРИ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6365755>

10.5281/zenodo.6365755

Қўчқоров Ж.Ж
, Сафаров Ш.Т.
, Собиров К.С

ТИҚХММИ МТУ Бухоро табиий ресурсларни бошқариш институи

Тупроқнинг табиий тузилишининг экологик моҳияти унинг физикавий хусусиятларига; яъни механик таркиби, зарраларнинг катта – кичиклиги, ғоваклиги, сув ўтказувчанлиги, ҳаво алмашиниши, ёруғликни йўқлиги, ҳаракатнинг оз амплитуда ўзгаришига боғлиқдир.[1]

Тупроқнинг механик таркиби ҳар хил катталиқдаги зарраларнинг нисбий миқдори билан ифодаланади. Тупроқ заррачаси (0,2 мм...2 мм) бўлса, унинг тузилиши яхши, унда намлик, ҳаво яхши сақланади; майда заррали (0,2мм...20 мкм) тупроқда намлик ва ҳавонинг ўтиши қийин бўлади, чунки ғоваклиги кам зарралар бир – бирига зич туради. Ҳайдалган қишлоқ хўжалик ерларида қумоқ тупроқларнинг зичлиги 1,0...1,2 г/см³ бўлса, қишлоқ хўжалиги техникалари юриши натижасида тупроқнинг зичлиги 1,35...1,55 г/см³ гача кўтарилади ва унинг экологик моҳияти пасаяди. Тупроқ қуруқ ҳолида зичланса, зарралар майдалашади, ғовақлар кичраяди ва камаяди, сувнинг ўтиши қийинлашади, ҳаво кам бўлади [1]. Тупроқ тирик организмлар учун ҳаёт муҳити бўлиши билан сув ўтказиш, иссиқлик ва ҳаво сақлаш қобилиятига эга жинсдир.

Афсуски, планетамизда турли хил эрозиялар натижасида тупроқ юзасидан ҳар йили бир гектар ердан ўртача 30...50 тонна унумдор тупроқ йўқолмоқда. Шамол билан учиш, сув билан ювилиш натижасида экин майдонларидан ва ўтлоқлардан ҳар йили 2..3 млрд. тонна майда тупроқ заррачалари ва 100 млн. тонна гумус, 43 млн. тонна азот, фосфор, калий каби фойдали элементлар, ерга берилган ўғитнинг эса 40 фоизи ювилиб кетади. Эрозия натижасида қишлоқ хўжалиги экинларидан 15...20 фоиз кам ҳосил олинади [1].

Тупроқни шамол ва сув таъсирида бузилишидан ташқари, инсон фаолияти натижасида тупроқ эрозияси мавжуд бўлиб, у табиий ҳолга нисбатан жуда ҳам тез ва кучли ўтади.

Тупроқни экологик муҳофаза қилишнинг бир қанча чора – тадбирлари мавжуддир. Тупроқ мелиорациясининг экологик чора – тадбирларига қуйидагилар киради; ерни яхшилаб текислаш, тоғ ён бағрлари ва адир

тепалиқдаги ерларни кўндаланг ҳайдаш, суғориш йўлларини такомиллаштириш, ер ости сувлари сатҳини пасайтириш йўли билан тупроқни шўрланиш жараёнини йуқотиш, унинг физикавий, кимёвий, биологик ҳолатлари ва хусусиятларини яхшилаш учун алмашлаб экишни кенг қўллаш, органик ерли ўғитлардан фойдаланиш, минерал ва заҳарли моддаларни ишлатишни чеклаш ва бошқалар.

Тупроқ мелиорациясининг экологик чора – тадбирларидан бири бўлган суғориладиган ерларни сифатли текислашни, текислагич машиналарини ишчи органларини такомиллаштириш орқали амалда бажариш мумкин.

Минтақамизда такрорий текислаш ҳар йили умумий майдоннинг 30...35 фоизда экиш олдидан амалга оширилади. Ер текислаш ишлари кузда, ёки эрта баҳорда П-2,8; П-4А; ППА-3,1 русуми узун базали текислаш машиналари ёрдамида бажарилади. Узун базали текислаш машиналарини манёврчанлиги юқори эмас ва уларнинг оғирлиги 2 тоннадан ортиқ. Бундай текислаш машиналари майдон узунлиги 350...600 метр бўлган ерларда ишлаганда самара беради, ҳозирги шароитда аксинча, осма ҳолда агрегатладиган, тупроқ зичлигига ижобий таъсир этадиган енгил ва ҳаракатланиши қулай, тез бўлган текислагичларни яратилиши талаб этилади. Чунки, суғорилиб фойдаланадиган майдонларнинг аксарияти узунлиги 100...150 метр бўлган кичик ўлчамли ерлардан иборат бўлиб, бу умумий майдоннинг 20...25 фоизини ташкил этади. Бундай кичик майдонларда барча қишлоқ хўжалик машина агрегатларини иш унуми пасайди ва экин майдонларида бажарилган ишларнинг сифати пасайди. Агрегатларнинг кўп марта бурилиб олиши натижасида трактор ғилдиракларининг тупроқга таъсири салбий ўзгариб агротехник меъёридан ортиқ зичланишига олиб келади. [2] Бундай экин майдонларини агротехник талабга мос текислигини ҳосил қилиш учун мавжуд текислаш агрегатлари билан майдон юзаси бўйлаб 3-4 марта ўтиши натижасида эришиш мумкин. Бу ҳол эса тупроқ унумдорлигини бузилиши ва тупроқ эрозиясига сабаб бўлиши мумкин.

Юқоридаги муаммоларни бартараф этиш учун ТИМИ Бухоро филиали “Сув хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш” кафедрасининг профессор ўқитувчилар томонидан базали текислагич ишчи органи такомиллаштирилди. Текислагич ковшига қўшимча пичоқ ва юмшатгич ўрнатилиб, бир пайтнинг ўзида тупроқ юмшатилади ва қатлам - қатлам кесади натижада тупроқ структураси яхшиланиб агрегатнинг им унуми 1,5 бараваргача ошади тортишга қаршилиги 7 фоизга камаяди. Бу тавсия этиладиган такомиллашган ишчи қисм билан бир ва икки ўтишда агротехник талабга мос текисликни ҳосил қилинади. Натижада тупроқнинг зичланиши ва эрозияси камайиб трактор двигателидан чиқаётган зарарли моддалар камаяди ва атроф муҳит экологиясига кам таъсир этади.

АДАБИЁТЛАР:

1. А.Эргашев. «Умумий экология», Тошкент. «Ўзбекистон» 2003.
2. М.Ахмеджанов «Планеровка орашаемых земель» Ташкент. «Мехнат»-1991г.
3. «Ўзбекистон Республикаси халқ хўжалиги тармоқларида ресурсларни танлаш муаммолари бўйича илмий амалий конференциянинг илмий мақолалари тўплами» Бухоро 1993 й.
4. I Khasanov, J Kuchkarov and H Nuriddinov. Efficiency of irrigated land meliorativity through the usage of fixing softening disk device to base leveler. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 883 (2020) 012174.
5. Kuchkorov J J, Musurmanov R K, Hasanov I S. The research results of fixing disc device in base land straightener scoop. International Journal of Advanced Research in Science Engineering and Technology Vol. and others 2019.
6. I Khasanov and A Muratov. Productivity of screw working together with the planner's scoop. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 883 (2020) 012217.
7. The issue of mechanization and electrification of agriculture. Start VII. Fan Tashkent 1970 year. 106-111.
8. Vafoev S.T. va boshq. «Meliorasiyamashinalari» Darslik., T., 2014 yil.
9. <http://www.libraru.tversu.ru>. <http://www.uwh.lib/msu.su>.